

1-SHO‘BA. ZAMONAVIY SOTSIOMADANIY MAKONDA INSON RUHIY SALOMATLIGI

SHAXSDA ETNIK IDENTIKLIKNI SHAKLLANISHIDA OILANING O‘RNI

Abduraxmanova Z.E.

Mirzo Ulug‘bek nomli O‘zbekiston Milliy Universiteti

Insoniyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida ko‘p e‘tibor beriladigan muhim jarayonlardan biri - bu oila, uning shakllanishi, ko‘rinishi, mustahkamligi, farzandlar tarbiyasi, ota-ona munosabatlari va juda ko‘p masalalarni o‘zida olib yuruvchi, jamiyat taraqqiyotiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatuvchi ijtimoiy va psixologik jarayon, tushuncha hisoblanadi. Oila har qanday davrda jamiyatning muhim bo‘lagi sifatida o‘rganish obyekti bo‘lgan va bundan keyin ham shunday bo‘lib qoladi [1]. Oila hayotning, tiriklikning, umrboqiylikning boshidir, hech bir xalq, millat oilaviy munosabatlarni yo‘lga qo‘ymay, oilani “muqaddas birlik”ka, ideal uyg‘unlikka aylantirmay o‘zini saqlab qololgan emas. Oilani ulug‘lagan xalq, millat o‘zini ulug‘lagan xalq, millatdir.

Turli xalqlarning etnomadaniy o‘ziga xosligini o‘rganish an’anaviy ravishda shaxsning rivojlanishi va shakllanishini o‘rganish usullaridan biridir. Umuman olganda, etnik-madaniy o‘ziga xoslik yetarlicha o‘rganilmagan, garchi so‘nggi o‘ttiz yillikda u bir qator tadqiqotchilarning e‘tiborini o‘ziga tortgan bo‘lsa ham. Millatlararo nikohda tug‘ilgan bolalarda etnomadaniy o‘ziga xoslikni rivojlantirishning o‘ziga xos psixologik xususiyatlari va qiyinchiliklari mavjud.

Bola o‘zini «biz» ning bir qismi va etnik guruh inson o‘z hayotida yordam izlayotgan yagona guruh emas sifatida his qilishi kerak. Bunday guruhlarga oilalar, partiyalar, diniy tashkilotlar, norasmiy yoshlar birlashmalari va boshqalar kiradi. Ko‘p odamlar, jumladan, millatlararo nikohda bo‘lgan bolalar ham ushbu guruhlardan biriga butunlay “cho‘milishadi”, ammo ularning yordami bilan psixologik barqarorlikka intilish har doim ham mumkin emas. Qo‘llab-quvvatlash unchalik barqaror emas, chunki guruhlarning tarkibi doimiy ravishda yangilanib turadi, ularning mavjud bo‘lish davrlari vaqt bilan cheklangan, odamning o‘zi ba’zi noto‘g‘ri xatti-harakatlari uchun guruhdan chiqarib yuborilishi mumkin. Bu kamchiliklarning barchasi etnik jamoadan mahrum. Bu avlodlararo guruh vaqt o‘tishi bilan barqaror bo‘lib, u o‘z tarkibining barqarorligi bilan ajralib turadi va har bir shaxs barqaror etnik maqomga ega, uni etnik guruhdan “cheklash” mumkin emas. Aynan shu fazilatlar tufayli etnos inson uchun ishonchli yordam guruhidir. O‘zining etnik guruhlarga mansubligini anglash orqali

hayotda qo‘llab-quvvatlovini yo‘qotgan yosh avlod ijtimoiy notinchlik va nochorlik holatidan chiqish yo‘lini izlaydi, psixologik xavfsizlik va barqarorlikni qo‘lga kiritadi, o‘zini jamiyatning bir qismi sifatida his qiladi. Yagona farqlash/identifikatsiya jarayoni ijtimoiy o‘ziga xoslikni shakllantirishga olib keladi, bu eng umumiy ma’noda “o‘z” guruhini boshqa ijtimoiy obyektlar bilan taqqoslash jarayonining natijasidir. Aynan ijobiy ijtimoiy o‘ziga xoslikni izlashda shaxs yoki guruh o‘zini o‘zi belgilashga, boshqalardan ajralib turishga, o‘z avtonomiyalarini tasdiqlashga intiladi [2].

Bugungi kunga kelib, bolaning etnik-madaniy o‘ziga xosligini rivojlantirish bosqichlarining yosh chegaralari aniqlangan va aniqlangan ko‘plab tadqiqotlar olib borildi. Etnik-madaniy guruh bilan diffuz identifikatsiyaning birinchi “ko‘rinishi”ni ko‘pchilik mualliflar 3-4 yoshli bolalarda topadilar, hatto bir yoshga to‘lmagan bolalar tomonidan ajoyib tashqi farqlarni (teri rangi, soch rangi) birlamchi idrok etishi haqida ma’lumotlar mavjud. Ammo deyarli barcha psixologlar J.Piajening fikriga qo‘shiladilarki, bola o‘z-o‘zini aks ettirish inson uchun eng muhim ahamiyatga ega bo‘lgan erta o‘smirlik davrida “reallashtirilgan” etnomadaniy o‘ziga xoslikka erishadi. So‘nggi yillarda tadqiqotchilar etnik o‘ziga xoslikni shakllantirishning yana bir jihati – shaxsda etnik xususiyatlarning o‘zgarmasligi va barqarorligi tuyg‘usining paydo bo‘lishi – etnik doimiylikka alohida e’tibor qaratdilar. Olingan empirik ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, etnik identiklikning shakllanishi jinsiy va irqiy xususiyatlarning doimiyligini o‘zlashtirish jarayonlariga o‘xshaydi: o‘zini ma’lum bir etnik guruhga ongli ravishda bog‘lash va etnik belgilarni qo‘llash bola tug‘ilishidan oldin sodir bo‘ladi. Bundan tashqari, J.Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi tarafdorlari K.Okampo, M.Bernal va P.Naytlar etnik konstantalar o‘smirlik davrida shaxs ongida tasdiqlanib, etnik-madaniy shakllanishni o‘ziga xoslik va o‘zgarmaslikni bosqichma-bosqich anglash jarayoni asosiy psixosotsial xususiyatlar ham yakunlaydi [3], deb ta’kidlaydilar.

Zamonaviy tadqiqotchilar orasida etnomadaniy o‘ziga xoslikning kognitiv va affektiv tarkibiy qismlarining paydo bo‘lish ketma-ketligi masalasida birlik yo‘q. Ba’zilarning fikricha, etnik-madaniy imtiyozlar faqat 9-10 yoshda juda muhim etnik va madaniy bilimlar asosida shakllanadi. Ammo boshqa tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bolalarning etnik guruhlariga bo‘lgan afzalliklari har doim ham ushbu guruhlar haqidagi bilimlar bilan bog‘liq emas, noto‘g‘ri qarashlar har qanday bilimdan oldin bo‘lishi mumkin. Ammo qanday savollar munozarali bo‘lib qolishidan qat’iy nazar, etnik-madaniy o‘ziga xoslikni shakllantirish jarayonida millatlararo nikoh va monoetnik nikoh farzandi tarqoq o‘zlikni anglashgacha bir qancha bosqichlarni bosib o‘tishi aniq. O‘smirlik davridagi bu jarayonning natijasi o‘zlarining etnik-madaniy o‘ziga xoslik, guruhga mansubligini hissiy va baholovchi anglashdir. Hozirgi vaqtda etnik-madaniy

o‘ziga xoslik yuzaki ongdan tashqari, chuqurroq ongsiz qatlamni o‘z ichiga oladi, degan g‘oya tadqiqotchilarning e‘tiborini tobora ko‘proq jalb qilmoqda [3].

Insonning individual hayotining son-sanoqsiz holatlaridan tashqari, bolaning etnik-madaniy o‘ziga xosligining shakllanishi va namoyon bo‘lishiga ijtimoiy muhit va guruhlararo munosabatlarning xususiyatlari bilan belgilanadigan bir qator omillar ta’sir ko‘rsatadi. Bular:

- ijtimoiy-siyosiy sohadagi global o‘zgarishlar va ular bilan bog‘liq millatlararo munosabatlardagi o‘zgarishlar;
- etnik muhitning geterogenligi/bir xilligi. Birinchi guruh omillariga kelsak, ijtimoiy sohadagi muhim voqealar butun bir xalqning etnik-madaniy o‘ziga xosligini faollashtirishga yordam berishi mumkin.

Millatlararo nikohdagi bolalarning etnik identikligi ikki millatli xarakterga ega bo‘lib, bu ikki madaniyatning ta’siri (boshqa omillar bilan birga) bilan bog‘liq bo‘lib, etnik-madaniy o‘ziga xoslikda o‘z izini qoldiradi. Millatlararo nikohdagi bolalarning etnik-madaniy o‘ziga xosligi ikki tomonlama yo‘nalishga ega bo‘lib, uning bir tomoni dolzarb bo‘lib, biz «bu yerda va hozir» bo‘lgan etnik-madaniy xususiyatlarga ega bo‘lgan o‘ziga xoslik sifatida tushunamiz, ikkinchi tomoni – potentsial bo‘lib, hozirda mavjud bo‘lmagan etnomadaniy xususiyatlar bilan ajratiladi.

Bizning fikrimizcha, millatlararo nikohda bolalarning etnik-madaniy o‘ziga xosligining noaniq yo‘nalishining sababi shundaki, ular turli madaniyatlarning tashuvchisi bo‘lgan turli millatga mansub ota-onalarga ega, buning natijasida bunday bolalarda ota-onalar bilan bog‘liq manfaatlar va qadriyatlar shakllanadi.

Bolalarning etnik-madaniy o‘ziga xosligi ota-onaning madaniyatini shakllantirish jarayoni bilan bog‘liq. Bolalarning ota-onalari bilan muloqoti tabiatan ikki tilli va shuning uchun etnik-madaniy o‘ziga xoslik omillari sifatida ikki til o‘z foydalanuvchilarini ikki etnik madaniyat bilan bog‘laydi.

Ko‘plab psixologlarning fikriga ko‘ra, bola erta o‘smirlik davrida “reallashtirilgan” shaxsga erishadi. Etnomadaniy o‘ziga xoslikni shakllantirish jarayonining yakuniy bosqichida shaxsda etnomadaniy guruh vakili sifatida kuchli ijobiy tuyg‘u paydo bo‘ladi. Etnomadaniy-geterogen jamiyatda shakllangan va ichkilashtirilgan, “erishilgan” identiklik ikki madaniyatli hisoblanadi. Bimadaniy o‘ziga xoslik nafaqat o‘z etnik-madaniy guruhining, balki jamiyatning hukmron madaniyatining ijtimoiy va madaniy hayotida faol ishtirok etishni o‘z ichiga oladi.

L.N.Berejnova fikricha, o‘smirlik davrida etnik o‘ziga xoslikni shakllantirishning muhim omillari millatlararo o‘zaro ta’sir tajribasi va etnik-aloqa muhitining xususiyatlari (ya’ni, yashash muhitining turi - shahar yoki qishloq), shuningdek, shaxsning o‘zini o‘zi anglashining rivojlanish darajasi (uning kognitiv murakkabligi, aks ettirish) hisoblanadi.

Ushbu psixologik hodisaning ko'plab talqinlarida etnik identiklik - bu o'z etnik guruhga mansubligini anglash yoki ma'lum bir jamoaga xos bo'lgan muayyan xatti-harakatlarga yo'naltirilganlik yoki o'zini a'zo sifatida muayyan etnik guruhga mansub anglash va baholash degan g'oya aniqlangan. Etnik identiklik ma'lum bir elita tomonidan ishlab chiqilishi, ma'lum bir etnik guruhni shakllantirishi yoki jamoatchilik fikrini tartibga solish vositasi sifatida harakat qilishi mumkin.

REFERENCES

1. Абдурахманова З.Э. Межличностные отношения в семьях разными национальностями. Вестник интегративной психологии // Журнал для психологов. 2023. Вып.31. Часть 1. С-26.
2. Андреева Г. М. Психология социального познания. М., 1997. С.112.
3. Малыгина И.В. Этнокультурная идентичность (Онтология, морфология, динамика): дис. ... д-ра филос. наук. М., 2005. С.102.